

КОМПЛЕКСНЫЙ СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АВТОРСКИХ СКАЗОК КАК МЕТОД СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МОЛОДЕЖИ

КЛЕЙН СОФЬЯ ЮРЬЕВНА

Студент социально-экономического факультета Белорусского государственного
экономического университета

МАНДРИК ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА

Студент социально-экономического факультета Белорусского государственного
экономического университета

Научный руководитель – **М.Н. МИСЮК**

Минск, Республика Беларусь

Аннотация: В статье представлены результаты качественного контент-анализа 120 авторских сказок студентов 17–20 лет. Цель исследования — выявление копинг-стратегий и ценностных иерархий молодежи через проективные нарративы. Методология базируется на синтезе структурно-семантического и нарративного подходов, позволяющем диагностировать латентные личностные структуры. Выявлены доминирующие паттерны: архаическая проекция с внешним локусом контроля (37%), нарративные тупики (12%), а также мотивы самопожертвования и социальной депривации. Делается вывод о системном кризисе субъектности студентов, проявляющемся в дефиците активных копинг-стратегий. Полученные данные обосновывают необходимость внедрения программ психологического сопровождения, направленных на развитие навыков целеполагания и нарративной реконструкции жизненных сценариев.

Ключевые слова: Авторская сказка, нарративный анализ, копинг-стратегии, локус контроля, студенческая молодежь, социальная депривация, психологическая адаптация

В современной психологии исследование нарративных структур личности занимает центральное место в понимании адаптационного потенциала молодежи. Переходный период профессионального становления сопряжен с необходимостью переработки значительных объемов социально-психологического стресса [1]. Проективные методики, в частности метод авторской сказки, позволяют выявить скрытые когнитивные схемы и детерминанты поведения, которые зачастую не поддаются прямой диагностике.

Эмпирическую базу анализа сформировал массив из 120 уникальных авторских сказок, полученных в ходе психологического анкетирования студентов в возрасте 17-20 лет. Процедура сбора данных включала в себя предъявление инструкции по созданию оригинальной сказки. При необходимости уточнения испытуемым предлагалось начать повествование с классических зачинов («Жил-был» или «В некотором царстве»), что позволяло снизить порог сознательного контроля и актуализировать глубинные личностные структуры.

В данной статье представлен качественный контент-анализ 120 авторских сказок и их нарративов, направленный на выявление копинг-стратегий и структуры внутренних ценностных иерархий студентов в контексте текущих образовательных и социальных вызовов.

Методологический фундамент анализа авторской сказки основывается на использование проективного, нарративного и структурно-семантического подходов. Согласно классическим работам в области проективной диагностики, авторская сказка выступает как спонтанная проекция внутреннего мира субъекта, где бессознательные конфликты, неосознаваемые страхи и ценностные иерархии обретают символическую форму, минуя механизмы психологической защиты [2,6,8]. В нарративном подходе жизненный сценарий индивида

рассматривается как история, которую он конструирует. Авторская сказка становится методом диагностики этого жизненного сценария, отражая стратегии осмысления опыта и проекции будущего [3].

Структурный анализ композиции сказки позволяет выявить данные проекции. Нарушения композиционной целостности, такие как фрагментарность, нарративный тупик или редукция финала, могут быть интерпретированы как показатели нарушения логической стройности мышления и эмоционального перенапряжения в условиях стресса [7, 11]. Семантический анализ превалирующих тем и характера финалов выявляет скрытые факторы, определяющие логику поведения индивида: систему базовых убеждений, локус контроля и преобладающие адаптационные стратегии.

Таким образом, комплексный структурно-семантический анализ преобразует авторскую сказку из творческого продукта в диагностический инструмент, позволяющий понять актуальное социально-психологическое состояние молодежи, ее адаптационный потенциал и неочевидные проблемные области и риски в процессе профессионального и личностного становления.

Анализ эмпирических данных позволил нам выделить несколько устойчивых категорий, которые наглядно описывают социально-психологические барьеры студентов. Изучив 120 нарративов, мы выявили следующие ключевые паттерны:

1. Подавление здоровой агрессии. В некоторых текстах прослеживается страх проявления агрессии, которую испытуемые ошибочно приравнивают к насилию. Герои часто отказываются от самозащиты из-за опасения причинить вред другому или последующего наказания. Это указывает на недостаток или подавление витальных ресурсов, необходимых для активного преодоления жизненных трудностей и защиты личных границ.

2. Тема самопожертвования. В таких сюжетах интересы семьи ставятся значительно выше личных потребностей и желаний автора. Это может указывать на дефицит самооценности, поскольку подтверждение собственной значимости носит экстернальный характер через жертвенное поведение.

3. Хроническая социальная депривация. В сказках данной категории ярко выражен мотив тоски по близости, душевному контакту, который кажется для автора недостижимым. Часто в сказках данной группы лучшими друзьями героев сказки или самими героями выступают неодушевленные предметы или даже природные явления (например, капли дождя). Окружающий мир воспринимаются как чужеродная среда. Формируется установка на социальную изоляцию, которая используется в качестве защитного механизма от непонимания и возможного отвержения с которым сталкиваются герои сказок в этой группе.

4. Архаические образы и внешний локус контроля. В 37% исследованных авторских сказок мы наблюдаем опору на магическое мышление. Герои сказок опираются на волшебные артефакты (волшебное зеркало, кастрюля, метла), помощь магических животных (волшебный зайчик, птичка) или случайные сверхъестественные события (герой неожиданно оказывается в волшебной пещере).

Учитывая, что испытуемые (17-20 лет) находятся в сензитивном периоде формирования идентичности и профессионального становления, преобладание внешних факторов решения проблем указывает на экстернализацию локуса контроля. Это может свидетельствовать о функциональной незрелости копинг-механизмов: личные усилия воспринимаются субъектами как недостаточные или бессмысленные перед лицом внешней среды, которая в сказках представляется априори враждебной и не поддающейся логическому управлению. Магическое мышление в данной группе выполняет роль защитного механизма: перенос ответственности позволяет временно снизить уровень экзистенциальной тревоги.

При анализе авторских сказок в 12% случаев были выявлены нарушения композиционной целостности, которые можно классифицировать следующим образом:

1) Фрагментарность сценария: отсутствие последовательной связи между событиями, что отражает общую фрустрацию и трудности в планировании жизненной траектории.

2) Нарративный тупик: использование многоточий и риторических вопросов в кульминационных моментах. Это указывает на ограниченность выбора стратегий выхода из кризиса: испытуемый осознает наличие проблемы, но не имеет внутренней модели ее преодоления.

3) Редукция структурных элементов: отсутствие логических связей или финала. Подобная деформация структуры свидетельствует об психологической перегрузке – психика авторов настолько фиксирована на переживании кризиса, что не способна выработать стратегию его преодоления.

В ходе исследования текстов группы была выявлена количественная и качественная неоднородность финальных стратегий.

Количественное распределение типов развязок представлено следующим образом: преобладающее большинство текстов (около 68%) характеризуется позитивной модальностью, 25% составляют сказки с негативной развязкой, и 7% приходится на произведения с амбивалентным финалом.

1. Специфика позитивных финалов. В позитивных финалах встречаются как классические формы развязки («И жили они долго и счастливо»), так и другие варианты авторских финалов. Позитивные финалы в группе реализуются через два основных сценария:

1) Обретение внутреннего равновесия: В сказках данной группы наблюдается преодоление экзистенциального кризиса (герои выздоравливают, получают возможность коммуницировать, обретают внутреннее счастье, герой после долгих странствий возвращается домой). Счастье здесь трактуется как внутренняя категория, связанная с восстановлением целостности субъекта.

2) Витальность и преэмптенность. В сюжетах, связанных с рождением котят или осознанием «силы слова», акцент смещается на торжество жизни и значимость созидательного действия (герои сказок обещают помнить всю жизнь проявленную к ним доброту). В некоторых развязках герои добиваются успеха и славы (выигрывают футбольный матч, изобретают то, что поможет людям).

2. Негативные развязки и социально-бытовой контекст. Негативные финалы отличаются мрачным тоном повествования. В ряде случаев негативный исход служит инструментом иллюстрации ложных жизненных стратегий (поиск счастья «вдали», приводящий к потере имеющихся благ). Некоторые сказки отступая от классических канонов содержали приземленные и жесткие описания жизненных ситуаций (неблагополучной обстановки в семье, отсутствия безопасности в общении с членами семьи, алкогольной зависимости родителей) [5].

3. Амбивалентный конец как символ неразрешимого конфликта.

Выявлены 12% текстов с амбивалентной структурой. В данных сюжетах наблюдается конфликт между внутренним содержанием личности (обладание «лучшими качествами») и внешней социальной неблагоприятной обстановкой (отсутствие поддержки, уважения со стороны окружения, желание иметь свой уголок, чтобы спрятаться на время от окружения).

Несмотря на формально «хороший конец», сохраняется драматическое напряжение, так как внешняя социальная среда остается враждебной, что сближает такие сказки с жанром философской притчи, сказка служит попыткой выстроить цельную картину того, что ждет героя впереди, видение будущего.

Полученные данные о высокой распространенности магического мышления и внешнего локуса контроля, нарративных тупиков и мотивах социальной депривации. Такую неопределенность можно объяснить особенностями современной социальной среды: высокая степень неопределенности, ускорением темпа жизни и трансформацией традиционных институтов социализации [10]. В такой ситуации, как отмечают исследователи, формируется феномен экзистенциальной тревоги, связанный с трудностями долгосрочного планирования и ощущением потери контроля над жизненной траекторией [5,12].

Преобладание в сказках магических артефактов и случайных сверхъестественных

событий как ключевых разрешающих сил может быть интерпретировано не только как признак личностной незрелости, но и как поиск внешнего «спасителя» или простого решения в мире, воспринимаемом как сложный и враждебный [12,13]. Это перекликается с наблюдениями о росте стрессогенности образовательной среды и повышении рисков дезадаптивного поведения в студенческой среде [14].

Таким образом, сказка становится безопасным полигоном, где проецируется и одновременно канализируется стресс, вызванный давлением академических требований, неопределенностью профессионального будущего и напряжением в межличностных отношениях [4]. Выявленные нарушения композиционной целостности напрямую связаны с когнитивной дезорганизацией, которая является типичной реакцией на хронический стресс, когда способность к логическому структурированию опыта и построению последовательных жизненных сценариев снижается [9].

На основании выявленных дефицитов субъектности, в частности преобладания внешнего локуса контроля и элементов магического мышления, рекомендуется внедрение в образовательный процесс программ психологического сопровождения, направленных на развитие активных копинг-стратегий. Работа должна быть ориентирована на формирование у студентов навыков целеполагания, планирования и принятия ответственности за собственные решения, что позволит снизить зависимость от «внешних спасителей» и укрепить внутреннюю позицию.

Работа с данными группами, чьи сюжеты демонстрируют «нарративные тупики» и фрагментарность жизненных сценариев должна строиться на методах нарративной реконструкции. Это позволит авторам сюжетов выйти из пассивной роли жертвы в роль активного автора своих собственных жизненных смыслов и событий. Эффективными форматами могут стать тренинги личностного роста, ведение рефлексивных дневников и групповая терапия, ориентированная на достраивание незавершенных нарративов.

Особого внимания требует профилактика социальной депривации и работа с темой самопожертвования. Для студентов, чьи нарративы центрируются на изоляции и восприятии социума как враждебной среды, необходимо создание поддерживающего коммуникативного пространства внутри учебного заведения. Развитие навыков безопасного межличностного взаимодействия, эмпатии и распознавания собственных границ может способствовать преодолению установки на изоляцию как единственно возможный защитный механизм.

Таким образом, выявленные нарушения структуры и содержания сказок позволяют сделать вывод о системном кризисе субъектности у исследуемой группы. Неэффективность для некоторых испытуемых традиционных институтов социализации (семья, система образования) приводит к тому, что у них не формируются навыки активного преодоления трудностей, заменяя их пассивным ожиданием разрешения проблемы или уходом в дезинтегрированные хаотичные состояния.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ:

1. Аверин, В.А. Психология личности: Учебное пособие / В.А. Аверин. СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 189 с.
2. Агеенкова Е. К. Психолингвистические методы в исследовании черт белорусского национального характера / Е. К. Агеенкова, Р. Д. Максимова // Экспериментальные исследования речи: традиции школы Б.А. Бенедиктова и современность: мат-лы Респ. научн. конф. – Минск : МГЛУ, 2008. – 8–11 с.
3. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни / К.А. Абульханова-Славская. - М.: Мысль, 1991. – 298 с.
4. Агеенкова Е. К. Снаружи и внутри: проективная диагностика в психологическом консультировании / Е. К. Агеенкова. – Минск : БГПУ, 2018. – 148 с.
5. Агеенкова Е. К. Фемининность: от гендерных стереотипов к реальному воплощению в персональной сказке / Е. К. Агеенкова, Н. Ф. Гребень // Мир психологии. – 2021. – № 3 (106). – 40–54 с.
6. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии: лекции по введению в психотерапию для врачей, психологов и учителей / А. Адлер. – М.: Институт психотерапии, 2002. – 214 с.
7. Апчел В. Я. Стресс и стрессоустойчивость человека / В. Я. Апчел, В. Н. Цыган. – СПб., 1999. – 86 с.
8. Берн, Э. Игры, в которые играют люди. Психология человеческих взаимоотношений; Люди, которые играют в игры. Психология человеческой судьбы / Э. Берн. – Минск : Прамеб, 1992. – 384 с.
9. Гиппенрвайтер Ю. Б. Введение в общую психологию: Курс лекций: Учебное пособие для вузов. — М.: ЧсРо, 1997. – 109 с.
10. Гулевич, О.А. Психология коммуникации / О.А. Гулевич // М.: Московский психолого-социальный институт, 2007.— 384 с.
11. Исаев Д. Н. Эмоциональный стресс: психосоматические и соматопсихические расстройства у детей / Д. Н. Исаев. – СПб. : Речь, 2005. – 400 с.
12. Лабунская В. А. Образ врага в межличностном общении / В. А. Лабунская // Социальная психология и общество. – 2013. – Т. 4. – № 3. – 52–64 с.
13. Тигранян Р. А. Стресс и его значение для организма / Р. А. Тигранян ; отв. ред. О. Г. Газенко ; АН СССР. – М. : Наука, 1988. – 176 с.